

TUT NIHOL VA KO'CHATLARNI QAZIB OLIISH VA DAVLAT STANDARTI BO'YICHA XILLASH

Soxibova Nigora Sadritdinovna¹, Mirzaliyeva Dildora Bakirovna²

¹katta o'qituvchi TDAU universiteti, ²TDAU universiteti rus tili o'qituvchisi - O'zbek tili va adabiyoti kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15471712>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tut niholchalari va ko'chatlarni kuzda dastlabki sovuqdan keyin (xazon-rezgi boshlanishi bilan), ko'klamda esa tuproq yetilishi bilan qazib olishga kirishiladi. Niholcha va ko'chatlarni kuzda qazib olish, nihollarni ildiz bo'g'zining yo'g'onligiga qarab maxsus andaza asosida xillarga ajratish mumkinligi o'rganilgan.

Kalit so'zlar: tut, niholchalar, agrotexnika, nav, seleksiya, ko'chat, tut urug'i

Аннотация. В данной статье саженьцы и рассаду шелковицы выкапывают осенью после первых заморозков (с наступлением заморозков), а также весной, когда почва созреет. Было установлено, что саженьцы и рассаду можно выкапывать осенью и что саженьцы можно разделить на сорта на основе определенного размера, основанного на толщине корневого кома.

Ключевые слова: шелковица, саженьцы, агротехника, сорт, селекция, рассада, семена шелковицы

Annotation. In this article, mulberry seedlings and transplants are dug up in the fall after the first frost (with the onset of frost), and also in the spring when the soil is ripe. It was found that seedlings and transplants can be dug up in the fall and that seedlings can be divided into varieties based on a certain size, based on the thickness of the root ball.

Key words: mulberry, seedlings, agricultural technology, variety, selection, seedlings, mulberry seeds.

Mamlakatimizda mustaqillik yillarida tut ipak qurtining yangi yirik pillali zot va duragaylarini ishlab chiqarishga joriy etish orqali bir quti qurtdan olinadigan pilla hosildorligi 57,0 kg ga yetkazildiva 2021 yilga kelib, 22700 ming tonnadan ziyod tirik pilla yetishtirishga erishildi. Shu bilan birgalikda tut ipak qurtining yagona ozuqa bazasi bo'lgan tut daraxtini ko'paytirish borasida ilmiy tadqiqotlarga yetarlicha etibor qaratilmagan.

Shu munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 17-yanvardagi "Pillachilik tarkibida ipak qurti ozuqa bazasini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi PQ-4567-sonli qarorida Respublikada tutzorlarni kengaytirish, tutchilikda suv tejoychi sug'orish texnologiyalarini qo'llash hamda agrotexnika tadbirlarini samarali o'tkazilishini rag'batlantirish, innovatsion g'oyalar, ilmiy ishlanmalar va ilm-fan yutuqlarini keng joriy etish orqali pillachilik tarmog'i ozuqa bazasini ko'paytirish, eksportga mo'ljallangan mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini oshirish, shuningdek takomillashtirish bo'yicha vazifalar belgilab berilgan.

Tutning yangi navlariga xo'jalik va iqtisodiy jihatdan to'g'ri baho berishda har quti qurtdan yetishtirilgan pilla hosilini aniqlash maqsadga muvofiqdir. Xuddi shu nuqtai nazardan kelib chiqib, Olimlar yangi 25-70, 47-73, 9-72 seleksion tizimlar bargidan foydalanilganda 1 qutidan 8,6-26,9 kg ko'proq pilla olinganini xabar qiladi.

Ko'p yillar davomida tutning Tojikiston urug'siz navi nihoyatda yuqori mahsuldorlik ko'rsatkich-larini namoyon etib keldi. O'zbekistonda seleksiya ishining rivoj topishi shunga olib keldiki, Tojikiston urug'siz tuti bilan raqobatlasha oladigan navlar yaratilgan. SANIISH 35 navi yuqoridagi navga nisbatan 1 qutidan 4,3 % ko'proq pilla bergani va pillalarning ipakchanligi esa 5,1% ga ko'p bo'lganini ta'kidlaganlar.

Niholcha va ko'chatlarni kuzda dastlabki sovuqdan keyin (xazon-rezgi boshlanishi bilan), ko'klamda esa tuproq yetilishi bilan qazib olishga kirishiladi. Niholcha va ko'chatlarni kuzda qazib olish yaxshiroqdir. Chunki kuzda qazib olingan ko'chatlarni uzoq yerlarga jo'natish va ularni ekish mumkin bo'ladi.

Ko'chatni qazishdan 10-15 kun ilgari ko'chatzor maydoni tuprog'i 35-40 sm chuqurlikda namiqadigan qilib, sug'oriladi. Bu qazish mashinalari ish unumining ortishi va ko'chatlar ildiz sistemasining oson qo'porilishini ta'minlaydi. Tuproq yetilishi bilan traktorga osilgan qazish agregatlarining aylanishi uchun ko'chatzorning ikki tomonidan 6-8 m kenglikdagi joy tekislanadi. Ko'chatlarning novdalari 40-50 sm qoldirilib kesiladi. Foydalaniladigan traktor va mashinalar taxt qilib qo'yiladi. Qazilgan nihol va ko'chatlarni teruvchi hamda vaqtincha ko'muvchi ish kuchi belgilanadi. Ko'chatlarni tashish uchun traktor va tirkagichlar ajratiladi.

Nihol va ko'chatlarni DT-75, T-74 belgili traktorlarga o'rnatilgan VPN-2 va NYU-233 belgili qazish pluglari bilan 1 va 2 yillik nihollar NVS-1,2 belgili uchi bukik pluglar bilan qaziladi. Ko'chatlarni 30 - 35 sm chuqurlikdan qazib olinadi.

Qazilgan ko'chatlar dalaning o'zida har kuni ish tugash oldidan xillanib, nihollar esa vaqtincha ko'miladigan joyga tashilgandan so'ng xillanadi.

Qazib olingan nihol va ko'chatlar sifati jihatidan standartlar qo'llashga ruxsat etilgan № 14335-69 GOST i ga muvofiq I, II va III navlarga bo'linadi (1-jadval)

Nihollarni ildiz bo'g'zining yo'g'onligiga qarab maxsus andaza asosida xillarga ajratish mumkin.

Niholchalar duragay va jaydari (mahalliy) tut xillariga, ko'chatlar esa bulardan tashqari, yana payvandlangan hamda o'z ildizida (qalamchasi va parxish orqali) o'stirilgan xillarga bo'lingan holda standart navlarga ajratiladi.

Tut navlari va ko'chatlarning muhim ko'rsatkichlari

1-jadval

Ko'rsatkichlar	NAV va ko'chatlarning navlari		
	1	2	3
Nihollar			
Ildiz bo'g'zining yo'g'onligi:			
Duragay tutlar uchun;	8	6	3
Jaydari (mahalliy) tutlar uchun	6	5	3
Tananing uzunligi:			
Duragay tutlar uchun;	600	400	20
Jaydari tutlar uchun;	450	250	0
O'q ildizning uzunligi:			20
Hamma tut xillari uchun	220	220	0
Duragay va jaydari tut ko'chatlari			
a) shox-shabbali ikki yashar ko'chatlar			22
Kallak asosining yo'g'onligi	16	13	0

Tananing ildiz bo'g'zidan kallak tagigacha uzunligi	1200	1200	
b) shox-shabbaliuch yashar ko'chatlar Kallak asosining yo'g'onligi	20	16	10
Tananing ildiz bo'g'zidan kallak tagigacha uzunligi	1500	1500	00
Payvandlangan qalmcha va parxish yo'li bilan yetishtirilgan navdor ko'chatlar			14
v) shox-shabbasiz bir yashar ko'chatlar. Tananing 1200 mm balandlikdagi yo'g'onligi			15
Tananing ildi bo'g'zidan kallak tagigacha uzunligi	10	8	00
g) shox-shabbali ikki yashar kochatalr kallak asosining yo'g'onligi	20	16	
Tananing ildiz bo'g'zidan kallak tagigacha uzunligi	1200	1200	6
			15
			00
			12
			12
			00

Payvand ko'chatning yoshi payvandlangan vaqtdan, parxish va qalamchdan yetishtirilgan kuchatning ko'chatlar o'stirish uchun yerga ekilgan vaqtdan, duragay va jaydari tutlarning yoshi esa ular ko'chatzorga o'tkazilgan kundan boshlab hisoblanadi.

Mexanik shikastlangan, kasallik va hasharotlar tufayli zararlangan nihol hamda ko'chatlar yaroqsiz hisoblanadi.

Tananing sovuq urgan qismi standartdagi ko'rsatkichlar bo'yicha duragay niholcha va ko'chatlarni xillashda 10% dan, jaydari niholcha ko'chatlar hamda payvand ko'chatlarni xillashda 5% dan oshmasligi kerak.

Nihollar ildiz bo'g'zining yo'g'onligi va o'q ildiz uzunligi standart ko'rsatkichidan 5% gacha kam bo'lishi mumkin. Standartga ko'ra, ikki yillik ko'chatlarning hamma navlarida shox-shabbasi uchta va uch yillik ko'chatlarda esa shox-shabbasi ikki yarusli oltita asosiy shoxdan iborat bo'lishi zarur. Ko'chat kallak asosining yo'g'onligi va tanasining uzunligi hamda boshqa o'lchovlari I va II navga to'g'ri kelsa, lekin asosiy shoxi faqat ikkita bo'lsa, bunday kuchatlarning navi bir daraja pasaytiriladi, ya'ni I nav II navga, II nav III navga qabul qilinadi.

Shu bilan birga shox-shabbasi ikkita asosiy shoxlar iborat ikki yillik I nav ko'chatlar 5% dan, II, III nav ko'chatlar soni esa 10% dan ko'p bo'lmasligi kerak.

Tut nihollari qazib olinib, yuqoridagi standart ko'rsatkichlar bo'yicha ajratilgandan keyin, titilgan va uzun ildizlarining uchi kesib tashlanadi. So'ngra har qaysi xil alohida-alohida yuzda-yuztadan bog'lanadi va qishda saqlash uchun 35-40 sm chuqurlikdagi jo'yakka qator qilib, tanasining yarmigacha tuproq bilan ko'miladi. Ko'chatlar navlarga ajratilgandan keyin

bog‘lanmasdan 50-60 sm chuqurlikda qazilgan jo‘yakning har qatoriga 100-150 tadan qo‘yiladi va bo‘g‘zidan 30-35 sm balandlikkacha tuproq tortib ko‘miladi.

Nihol va ko‘hatlar yaqin yerga jo‘natilgan taqdirda mashina yuk ortgichi yoki traktor tirkamalariga nam hashak yoki poxol to‘shlib, ustiga ko‘chatlar taxlanadi va brezent bilan yaxshilab yopiladi. Agar ko‘chatlar uzoq joylarga yuboriladigan bo‘lsa, toy-toy qilib bog‘lanadi. Har bir toyga 3000 tagacha nihol (ildizlari bir-biriga qarama-qarshi qo‘yilgan holda) va 50 tagacha bir yashar shox-shabbasiz ko‘chat, 30 tagacha ikki yashar hamda 20 tagacha uch yashar shox-shabbali ko‘chatlar joylanadi. Bunda nihol va ko‘chatlarning ildizlari poxol yoki xashak orasiga joylanib, arqon yoki kanop bilan o‘rab bog‘lanadi. Lekin shu xilda jo‘natishga tayyorlangan har bir toyning og‘irligi 50 kg dan oshmasligi kerak. Toylash oldidan nihollar tanasining uchdan bir qismi, ko‘chatlarning esa shox-shabbasi 40-50 sm qoldirib kesiladi. Ildizlari loy atalasiga botirib olinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 29-martdagi “O‘zbekipaksanoat uyushmasini tashkil etish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2856-sonli qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2017 yil 11-avgustdagi “2017-2021 yillarda Pillachilik tarmog‘ini kompleks rivojlantirish chora tadbirlari dasturi to‘g‘risida”gi 616-sonli qarori.
3. Sokhibova N. S., Khaknazarova U.U., D. Turaeva Sh., Nuraddinova M. J. Effect of mulberry silkworm feeding on diseased mulberry leaves on worm viability and cocoon productivity. European international journal of multidisciplinary research and management studies. -ISSN: 2750-8587, doi: <https://doi.org/10.55640/eijmrms-02-06-21>
4. N.S.Sokhibova,U.U.Khaknazarova,T. Sh. Ibragimov, N.S.Abduganieva “Studying the economic characteristics of mulberry seedlings propagated in a new way in the Tashkent region”, European international journal of multidisciplinary research and management studies. -ISSN: 2750-8587, 2022 doi: <https://doi.org/10.55640/eijmrms-02-06-20>
5. Kunjupillai Vijayan, Amalendu Tikader, Zhao Weiguo, Chirakkara Venugopalan Nair, Sezai Ercisli, and Chi-Hua Tsou. The user has requested enhancement of the downloaded file. June 2011 Reserch Gate. 74- 95.6.
6. Sokhibova N S, Nazirova M.I, Solieva M B. “Influence of rearing silkworms with productive mulberry leaves on the biological indicators of silk gland and raw silk effectiveness”, Life Sciences and Agriculture Б.87-90 ISSN2181-0761. -ISSN2181-0761, 2020-yil. doi: [10.24411/2181-0761/2020-10032](https://doi.org/10.24411/2181-0761/2020-10032).